

НОМУТАХАССИС ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ
СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАРАКАТЛИ ВА ЭСТАФЕТАЛИ
ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960488>

Садуллаев.А.А.

Урганч Давлат Университети

Спорт фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси

a.sadullaev@mail.ru.

Аннотация.

ушбу мақолада номутахассис йўналиши талабаларида Жисмоний сифатларни ривожлантиришда харакатли ва эстафетали ўйинлардан фойдаланиш усулublари ёритилган. Калит сўзлар: харакатли ва эстафетали ўйинлар, жисмоний сифатлар, дарс самарадорлиги, харакат малакаларига ўргатиш.

Аннотация.

в статье обсуждается методы использование подвижных и эстафетных игр для развитие физических качеств у студентов неспециализованных направлений. Ключевые слова: подвижные и эстафетные игры, физические качества, эффективность урока, обучение двигательных наукам.

Annotation.

the usage of the methodologies that canbe used in the board games and estafeties for the students of non-specialityis widely analysed in this article. Key words: board and estafeties games, physical featuers, productiveness of the lesson, teaching movement skills.

Жисмоний тарбия ва спорт барча ёшдаги инсонлар хаётида жисмоний фаоллиги ва саломатлиги учун мухум ахамият касб этади. Мамлакатимизнинг барча худудларида оммавий спортнинг инсон ва оила хаётидаги мухум ахамияти, унинг жисмоний ва маънавий соғломлиқининг асоси эканини тарғибот ташвиқот қилиш, хаётга катта умид билан кириб келаётган ёшларни зарарли одатлардан асраш, уларга ўз қобилият ва истеъдодларини руёбга чиқаришлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш, улар саломатлиги асраб-авайлаш ва ёшларни жисмоний тарбия ва спортга жалб қилишдек мухум ва долзарб вазифалар турибди. Жисмоний тарбия дарсларининг асосини талабаларни жисмоний сифатларини ривожлантириш ва саломатлигини яхшилашдан иборат бўлиб, жисмоний сифатларни

тарбиялаш жисмоний тарбия дарсларида асосан спортнинг енгил атлетика, гимнастика, ҳаракатли ва спорт ўйинларини орқали ҳаракат кўникма ва малакалар ўзлаштириб олишдан иборат. Жисмоний тарбия дарсларида спорт ўйинлари билан бирга ҳаракатли ва эстафетали ўйинлардан фойдаланиш талабаларни жисмоний сифатларни ривожлантириш ва ҳаракат малакаларга ўргатиш самарадорлигини оширади. Машғулотларда қўлланиладиган жисмоний техник-тактик машқлар шуғулланувчилар ёши, жисмоний ва функционал имкониятларига мослаб режалаштирилиши ва қўлланиши даркор. Ушбу машқлар сони, шиддати, қайтарилиши ва давом этиш вақти биологик қонунларга асосланиши зарур. Агар юклама шуғулланувчилар имкониятидан ўта юқори бўлса, бундай юклама шуғулланувчилар организмга салбий таъсир кўрсатади. Аксинча ўта паст бўлса, шакилланиш жарёни сусайиб кетади. Ёшларни жисмоний тарбия ва спортнинг оммавий турлари билан шуғуллантириш ишлари яхши йўлга қўйиш уларни жисмонан, рухан соғломлаштириш 201 уларнинг жисмоний сифатларини ривожлантириш, ҳаётини эҳтёжлар асосида ҳаракатга бўлган қизиқишни кучайтиришнинг самарали воситаларини излаб топиш долзарб масала ҳисобланади. [1, 2]. Жисмоний тарбия тизимининг муҳим босқичларидан бири жисмоний воситалардир. Уларнинг таркибий қисми эса гимнастика, спорт турлари, ҳаракатли ўйинлар ва табиатнинг соғломлаштирувчи таъсир кучларидан иборат. Ҳаракатли ўйинлар жисмоний тарбия тизимининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Аксарият кўпчилик жисмоний тарбия ўқитувчилари ҳаракатли ўйинларни иккинчи даражали деб ҳисоблайдилар. Шу туфайли спорт ўйинлари, гимнастика, енгил атлетика, кураш каби дарсларда ҳаракатли ўйинларни номигагина юзаки ташкил қиладилар. Ҳаракатли ўйинлар учун ажратилган алоҳида соатларни ҳам бошқа турларга қўшиб юборадилар. Ҳар бир спорт турида машғулотларни ёки дарсларни ҳаракатли ўйинлар билан олиб борилса қизиқарли бўлади. Чунки талабалар бир хил машқларни қайтараверсалар уларни зериктириб қўйиши ва қизиқишининг сўнишига олиб келади. Агар ҳаракатли ва эстафетали ўйинлар билан олиб борилса кутилган натижага эришиш мумкин бўлади. Ишнинг мақсади. Талабаларни жисмоний тарбия дарсларида ҳаракатли ва эстафетали ўйинлардан фойдаланиш тажрибасини ўрганиш ва уларнинг жисмоний сифатларни шакиллантириш самарадорлигини аниқлашдан иборат. Тадқиқотнинг вазифалари: -жисмоний тарбия дарсларини кузатиш ва таҳлил қилиш орқали талабаларнинг дарсга бўлган қизиқишларини ўрганиш. - жисмоний тарбия

дарсларида ҳаракатли ва эстафетали ўйинларни қўллаш орқали дарс самарадорлигини аниқлаш. Тадқиқот усуллари: илмий-услубий адабиётлар таҳлили, анкета сўровномаси, педагогик кузатув, эксперт баҳолаш усули, математик статистик таҳлил. Тадқиқотни ташкиллаштириш: Тажриба УрДУ 1-босқич номутахассис йўналиши талабалари жисмоний тарбия ва спорт машғулоти жараёнида ўтказилди. Талабаларни жисмоний тарбия дарсларига бўлган қизиқишларини ўрганиш бўйича оғзаки сўровнома ўтказилиб унда: н-30та талаба жисмоний тарбия дарсларига бўлган қизиқишларини ўрганиш бўйича оғзаки сўровнома ўтказилиб керакли хулосалар чиқарилди. Унда талабаларни фикр ва қизиқишлари ўрганиб чиқилди. Сўровнома натижаларига кўра жисмоний тарбия дарсларида талабалар фикрларидан шуни англаб олдики академик дарсларда ҳам дарсдан ташқари машғулотларда ҳам жисмоний сифатларни ривожлантириш ва ҳаракат малакаларига ўргатишда кўпгина муаммо ва камчиликлар кузатилди. Шу жиҳатдан ҳаракатли ўйинлар орқали ҳал қилиниши учун олдинга қўйилган мақсадларга тезкор ва самарали эришиш имкониятини яратади. Спорт амалиётида шундай ҳолатлар ҳам учрайдики, бир бирга ўхшаш мунтазам бериладиган машқлар спорт билан энди шуғулланишни бошлаган талабаларни қизиқишини сўндиради. Муаммони ечими шундаки ўрганиш босқичларида жисмоний сифатларни ривожлантириш, техник- тактик маҳоратини “қисқарок йўл билан” шакллантиришда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш ўта фойдали ва муҳим масала бўлиб ҳисобланади. Жисмоний тарбия жараёнида ўргатишнинг асосий хусусияти – бу ўргатишнинг ҳаракат малакалари ва махсус билимларни эгаллашга қаратилганидир. Ўргатиш шуғулланувчиларнинг жисмоний ривожланиши билан узвий боғлиқ бўлади. Таълим-тарбия амалиётининг ҳар қандай соҳасида бўлганидек, жисмоний тарбия жараёнида ҳам ўқитиш ўқитувчи ва талабаларнинг биргаликдаги ижодий фаолиятларидан ташкил топади ва бунда, албатта, ўқитувчи етакчи рол ўйнайди. Биз жисмоний тарбия дарсини ташкил қилиш ва ўтказишда таълимнинг турли услубларидан фойдаланамиз. Ҳаракатга ўргатишда сўз, кўрсатмалилик, қисмларга бўлиб ўргатиш, ўйин ва мусобақа услубларидан иборат. Мусобақа услуби ҳаракат сифатлари ривожланишининг етарлича юқори даражасини талаб қилади. Бу услуб бир жиҳатдан олдиндан ҳар томонлама тайёргарлиги бўлган талабаларга энг кўп самара беради, бошқа томондан эса унинг ёрдами билан мавжуд тайёрлик даражасини юксалтириш мумкин. Мусобақа услубидан фойдаланишнинг яна бир ижобий томони

талабалар дарсдан ташқари ўтказиладиган спорт мусобақаларга ҳам фаол иштирок этиб яхши натижаларга эришадилар. Мусобақалашиб услубидан ҳар хил тарбиявий вазифаларни ҳал қилишда-жисмоний, иродавий, ахлоқий сифатларни тарбиялаш, малака ва кўникмаларни такомиллаштириш, шунингдек, бу малака ва кўникмалардан мураккаб шароитларда тўғри фойдалана билиш қобилиятини ўстиришда фойдаланилади. Бу услуб бошқа услубларга қараганда жисмоний тарбияга юксак талаблар қўйишга ва, шу билан бирга, жисмоний сифатларнинг янада ривожланиши учун ёрдамлашишга имкон беради.[3, 4,5] Жисмоний тарбия дарсларида қўлланиладиган ҳаракатли ва эстафетали ўйинлар“Тортишмачок”, “Мерган” ,“Кун ва тун” ҳамда “Кувлашмачок” ҳаракатли ўйинлари орқали талабаларнинг чاقқон ва сезгир бўлиш малакаларини оширади. “Дўнгдан-дўнгга сакраш”,“Тўпни бошдан ошириб узатиш”, “Қопқон”, “Уйсиз қуён” ,“Картошка экиш”, “Кам очко тўплаш”, “Кеглини олишга улгур”, “Тўпни уриб тушир”, “Тўсиқлардан ошиб ўтиш эстафетаси”, “Сакраш билан қарама-қарши эстафета”, “Овчилар билан ўрдақлар”, “Тўпни саватга ташлаш”, Ёўлаклар бўйлаб сакраш”, “Хўрозлар жанги” ва бошқа ўйинлар.Жисмоний тарбия дарс жараёнида ҳаракатли ва эстафетали ўйинларни қўллаш усуллари. Жисмоний тарбия дарсларида дарснинг Кириш –тайёрлов қисмида умумий ривожлантириш машқлари учун юкламаларнинг шиддатини инобатга олган ҳолда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланилди. Мавзудан келиб чиққан ҳолда Баскетбол тўпини олиб юриш техникасини ўргатиш учун “Баскетболчилар эстафетаси” ўйинини қўллаш мумкин. “Тўп капитанга” ва “Ким кўп тўп ошириш” ўйинлари дарснинг асосий қисмларида қўлланилганда талабаларнинг кўникама –малакаларига эга бўлиши ва қизиқишларининг ортишини кузатиш мумкин бўлди. Якуний қисмда талабаларга тинчлантирувчи ва диққатни жамловчи машқларни берганда уларнинг физиологик ва психологик ҳолатларида ижобий таъсирни кузатилди. [2, 3, 4,5]. Жисмоний сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар. Куч сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар: “Тортишмачок”, “ Аркон тортиш”, “ Хўрозлар жанги”, “ Эшак минди” “Кувлашмачок” Тезкорлик сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар “Кун ва тун”, “ Оқ теракми кўк терак”, Уйсиз қуён”, “ Бўш жой”. Эпчиллик сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар “Тўп учун кураш”, “лапта”, “Қирқ тош”, “ Овчи ва ўрдақ” , “ Сичқон мушук” Чидамкорлик: сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар : “Қувиб ет”; “ Поезд”. Эгилувчанлик: сифатларини ривожлантирувчи ўйинлар :“Кўприк ва мушук”, “Отиб қочар”.

ХУЛОСА

Сўровнома натижалари шунга эътибор қаратадики аксарят қатнашчилар машғулотларда ҳаракатли ўйинлар ҳақида биладиган малумотлар етарли эмасли, жисмоний сифатлар ва соғломлаштириш учун ҳаракатли ўйинлар муҳим аҳамият кашф этиши, миллий халқ ўйинлар ҳам миллий кадриятларимизни тарғиб қилишда муҳим рол ўйлаши ҳақида бефарқ эканликларини кузатилди. Ҳар қандай ҳаракат бирон бир аниқ ҳаракат вазифани ҳал қилишга қаратилар экан бунинг негизда жисмоний сифатларни ривожлантириш ётади. Демак жисмоний тарбия дарсларида ўйин услубидан фойдаланиш талабаларнинг жисмоний сифатларни ривожлантириш ҳам самарали ҳамда инсон саломатлиги учун ижобий натижа кўрсатади. Жисмоний тарбия дарсларида ушбу услубни қўллаш шуғулланувчиларнинг дарсадаги фаол иштироки қиёсий таҳлиллардан кейин натижалар ўрганиб кўрилганда дастур материаллари бўйича назорат тестларини топширишда ўсиш кузатилди. Жисмоний тарбия дарсларида қўлланилган ҳаракатли ва эстафетали ўйинлар талабаларда нафақат иродавий сифатларни тарбиялаш, дўстлик, ҳамжихатлилиқ, ватанпарварлик каби фазилатларини шакллантиради, бундан ташқари талабаларда ҳаракат фаоллигини оширади, уларда жисмоний қобилиятларини тарбиялай

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири) Тошкент ш., 2015 йил 4 сентябр.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони Тошкент ш., 2018 йил 5 март
3. Т.С.Усмонхўжаев, А.Толибжонов, Х.Мелиев, Н.Хотамов. “500 ҳаракатли ўйинлар”. Тошкент “ Янги аср авлоди”. 2014й.
4. Т.С.Усмонхаджаев. Миллий ва ҳаракатли ўйинлар. Тошкент “Иқтисод –Молия” 2015й. 5. Т.С.Усмонхаджаев, Ф.Хўжаев. “1001 ўйин” Тошкент Ибн Сино номидаги нашриёт. 1990й.